

Александр Карпеко

**О НОВЫХ ЭПИГРАФИЧЕСКИХ НАХОДКАХ
НА СЕВЕРНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЕРНОГО МОРЯ¹
(тезисы доклада)**

1. Среди памятников античного мира, найденных на северном побережье Черного моря², значительное место занимают эпиграфические памятники.

2. Отдельные из них найдены уже давно, еще в прошлом столетии, но до сих пор в достаточной мере не изучены, часть из них даже не издана, отдельные же найдены в последние годы, после Великой отечественной войны.

3. Как те, так и другие, являются ценным материалом для изучения древнегреческих колоний северного побережья Черноморья в основном периоде IV в. до н.э. – IV в. н.э.

4. Эти эпиграфические памятники – прежде всего материал для изучения тех древнегреческих колоний, которые находились на территории Краснодарского края в районе городов Геленджика, Новороссийска, Анапы и на юго-востоке от Сочи.

5. Данный район – район древних Фасиса, Диоскуриады, Питиунта, Бат, Гориппии и Фанагории.

6. Эпиграфические памятники северного побережья Черного моря³ представляют из себя надписи на плитах, клейма на ручках амфор, клейма на фрагментах боспорских черепиц и граффити на сосудах.

7. Пока⁴ нам удалось довольно детально разобраться лишь с частью плит и клейм на ручках амфор.

8. Найденные нами⁵ плиты делятся на плиты с надписями о постройках храмов, плиты-надгробия и плиты с надписями о по-

¹ Тези 1947 р. мають заголовок: “О новых эпиграфических находках в Краснодарском крае”.

² Тези 1947 р.: “Среди памятников античного мира, найденных в Краснодарском крае” (далі по тексту).

³ Тези 1947 р.: “Эпиграфические памятники Краснодарского края” (далі по тексту).

⁴ Тези 1947 р.: “В 1947 году” (далі по тексту)

⁵ Тези 1947 р.: “Найденные у нас” (далі по тексту).

стройке крепостных стен (плита с частью надписи о постройке храма Артемиды Агротерры при Перисаде I – IV в. до н.э., надгробие с надписью, состоящей из элегического дистиха, – IV в. до н.э., плита с надписью о постройке крепостной стены – IV ст. н.э., надпись о постройке крепостной стены – IV ст. н.э.⁶, надпись о постройке городской стены – II в. н.э., найденная лишь в 1946 г.).

9. Из расшифрованных нами 241 клейма часть принадлежит амфорам родосским, часть – синопским, часть – фазосским и часть – квидским.

10. Отдельные из надписей на плитах, над которыми мы сейчас работаем, в свое время были изданы В.В. Латышевым в его “Inscriptiones”, однако детального изучения этих текстов не было проведено. Даже переводы их иногда требуют (берем на себя смелость утверждать) небольших уточнений. Не следует забывать, что В.В. Латышев о некоторых из этих памятников мог судить лишь по фотографиям. Мы имеем сейчас перед собой оригиналы. Мы можем, таким образом, наблюдать то, чего на фотографии никак нельзя было заметить. В связи с этим, например, дата у В.В. Латышева превращается у нас в название местности и т[ому] п[одобное].

11. Особый, понятно⁷, интерес представляют для нас надписи, нигде не издававшиеся раньше, никем не обрабатывавшиеся, сплошь да рядом недавно найденные нами, как, например, надпись на плите, относящаяся ко времени царствования Савромата I (93–123 г. н.э.), найденная нами⁸ в 7-ми километрах от г. Анапы, близ совхоза “Джемете”.

12. Что касается расшифрованных нами клейм на амфорах, то все они представляют совершенно новый материал, никем до сих пор не обрабатывавшийся. Особенно интересны они с точки зрения мест их нахождения, отдельных имен, встречающихся на клеймах и некоторых грамматических особенностей в надписях на них.

13. Весь этот богатый эпитафический материал может быть использован для изучения различных сторон жизни древнегреческих колоний Северного Причерноморья, в частности, географи-

⁶ Мовиться про плиту із записами імен (№ 5).

⁷ Тези 1947 р.: “Особый, конечно” (далі по тексту).

⁸ Тези 1947 р.: “найденная нами весной 1946 г.” (далі по тексту).

ческого расположения колоний, их границ, основания самих колоний, отдельных в них сооружений, вопросов государственного устройства, религии, торговли, быта, языка и т[ак] д[алее].

14. Эти памятники могут пролить также некоторый свет и на вопросы стыка двух культур – скифо-сарматской и древнегреческой.

15. Они добываются как на поверхности, так и в раскапываемых сейчас различными археологическими экспедициями городищах⁹.

16. Одним из интересных в этом отношении должно явится так называемое Семибратнее городище, справка о котором прилагается¹⁰.

23.XII – 1950¹¹.

підпис А.А. Карпеко

ЦДАМЛМУ, ф. 284, оп. 1, спр. 30, арк. 1–3, машинопис.

Публ. та ком. В. Корнієнка

⁹ Тези 1947 р.: “15. Мы поставили своей задачей в первую очередь на основе изучения этих эпиграфических памятников дать две статьи: 1) торговля древнегреческих колоний Северного Причерноморья в IV–III в. до н.э. и 2) древнегреческие колонии Северного Причерноморья в эпоху римского владычества”.

¹⁰ Пункт 16 у тезах 1947 р. відсутній.

¹¹ Тези 1947 р.: “1/II.1947”.